

P11

IMPLANTACION DE FORRAJERAS SUBTROPICALES EN BAJOS SALINO-SODICOS DE LA CUENCA DEL SALADO

Imaz JA, Antonelli C, Giménez DO.

Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE). Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. UNLP.

La Cuenca del Río Salado es una extensa planicie que abarca una superficie de 7.500.000 ha (Soriano, 1975). Se estima que, de ellas, 2.000.000 se corresponden con ambientes anegados y con severas condiciones de alcalinidad y salinidad. Especies forrajeras subtropicales han demostrado buen comportamiento en estos ambientes; en los cuales la utilización de especies forrajeras templadas presentaron resultados no satisfactorios (Pérez y col., 2004). *Objetivo:* Evaluar la implantación de forrajeras subtropicales con tolerancia a salinidad, para promover la mejora de las condiciones edáficas y aumentar la productividad forrajera del pastizal natural.

El ensayo fue realizado en Chascomús (Provincia de Buenos Aires), partido perteneciente a la Cuenca del Río Salado. El 8/12/07 se sembraron, al voleo, las variedades de Grama Rhodes (*Chloris Gayana*) Fine Cut, Top Cut, Pioneer, Épica INTA y *Panicum coloratum* var. Klein. La densidad de siembra fue de 6 Kg. /ha. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado. Para cada variedad se confeccionaron parcelas de 1300 m² (10m x 130m) y se tomaron 10 muestras de 0.25 m² en cada una. Los cortes se realizaron el 23/03/08. Cada muestra fue tomada dejando un remanente de 5 cm de altura. Las mismas fueron llevadas a estufa (75°C), efectuándose luego los pesos correspondientes. Los valores de materia seca obtenidos fueron promediados y se sometieron a análisis estadístico de comparación de medias (Tukey 0.05). Los promedios de materia seca acumulada durante el período evaluado (75 días, emergencia-corte) fueron los siguientes: Fine Cut 1085 kg/ha, Top Cut 969 kg/ha, Pioneer 1356 kg/ha, Épica INTA 1033 kg/ha, *Panicum coloratum* var. Klein 630 kg/ha y Pastizal natural 471 kg/ha. La variedad Pioneer fue la más productiva, con una tasa de crecimiento de 18 Kg. MS/ha/día, casi triplicando las parcelas testigo con pastizal natural. Con respecto a las variedades Épica INTA, Top Cut y Fine Cut; no se diferenciaron estadísticamente entre sus promedios de productividad; existiendo diferencias entre este grupo y las parcelas testigo (Pastizal natural). *Panicum coloratum* var. Klein fue la menos productiva, no diferenciándose estadísticamente del testigo.